

Relación entre el desarrollo humano y el crecimiento económico en la República Dominicana (Desde el 1990)

Marisol Acevedo Reyes, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, República Dominicana, ma9768@unphu.edu.do

Resumen

Citation: Acevedo Reyes, M. (2023). Relación entre el desarrollo humano y el crecimiento económico en la República Dominicana (Desde el 1990). Proceedings of the 2023 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Santo Domingo, Dominican Republic. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10025824>

El propósito de este artículo es analizar el comportamiento de las variables crecimiento económico y desarrollo humano en la República Dominicana y la relación que existen entre ellas, desde el año 1990, donde inicia la medición del índice de desarrollo humano, el país obtuvo un IDH de 0,577, siendo este bajo, según los estándares establecidos internacionalmente, por las Naciones Unidas. Es importante destacar que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) permite comparar, a través del tiempo, la situación relativa de los países. En el 2021 la República Dominicana obtuvo un IDH alto con un valor de 0.767, sin embargo, el país sigue con grandes desigualdades, aunque es uno de los países de América Latina que más ha crecido en su PIB. Han transcurrido treinta y un años desde el 1990 al 2021, y aunque el panorama no es el mismo, al parecer el crecimiento económico constante, vivir más y el aumento de años educativos no basta; es preciso seguir trabajando para cerrar las brechas en las privaciones básicas, construir políticas públicas más efectivas que puedan combatir estas carencias, actualmente en aumento. Es por esto que surge el interés de conocer los factores determinantes en la relación establecida entre el PIB-IDH en estos años.

Palabras clave: Bienestar, calidad de vida, desarrollo, desigualdad, distribución, crecimiento económico, inflación, sostenibilidad del PIB.

Introducción

La República Dominicana, es un país que se encuentra en el Caribe, está rodeado por el Océano Atlántico al norte, el Mar Caribe al sur. Ocupa dos tercios de la parte oriental de la isla, que es compartida con la República de Haití, tiene una superficie de 48,442 kilómetros cuadrados y una superficie forestal de 16 mil kilómetros cuadrados, cuenta con una población de 10,760,028 según el X Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2022. Se divide en 31 provincias, 158 municipios.

Para realizar este análisis sobre el tipo de relación que existe entre el desarrollo humano y el crecimiento económico en la República Dominicana, se toma un lapso de tiempo entre el período 1990 – 2021. El marco de referencia es la Constitución de la República Dominicana 2015, en la cual se plantean los derechos fundamentales de la población, en varios de sus artículos, donde se refiere a: Un Estado Social y de Democrático de Derecho, como función esencial del Estado, el Derecho a la igualdad, a la libertad y seguridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la vivienda, a la seguridad social, a la salud, al trabajo y a la educación.

Resulta controversial este análisis, cuyo proceso se basa en las tres dimensiones que componen el índice de desarrollo humano como son: Salud por medio de la esperanza de vida; educación por medio de años de instrucción y esperados, y estándar de vida por medido del Producto Interno Bruto (PIB), este último mostrando un crecimiento constante en los últimos años en la República Dominicana. Este tipo de relación es complejo, por lo que se intenta entender claramente el concepto de la relación entre estas dos variables, pese a los resultados que

se muestran de un alto índice de desarrollo humanos en los últimos años, este no es proporcional a la magnitud de crecimiento de la economía dominicana y resulta curioso que en un lapso de 31 años, desde el 1990 al 2021, las condiciones del país no se muestran tan favorables y más aún, en la actualidad continúan estas desigualdades, es por esto, el propósito de demostrar que el índice por sí solo no es una clara demostración de la relación virtuosa que debe darse entre el desarrollo humano y crecimiento económico.

A los efectos de facilitar este análisis, se examinan las dos variables: desarrollo humano y crecimiento económico. El ser humano busca constantemente la forma de mejorar sus condiciones de vida, y en esto se basa el concepto de desarrollo humano, pero para esto hay que tomar en cuenta unas variables que determinan y hacen posible ese desarrollo que, por supuesto, no es solo económico y es también social, cultural e ideológico.

En la elaboración del presente documento se han tomado en cuenta los informes sobre Desarrollo Humano en la República Dominicana, los cuales han generado controversia en la población, porque éstos tienen el propósito de ofrecer un espacio para la reflexión de los lectores y buscan contribuir a despertar el interés por el desarrollo humano.

Igualmente, se ha consultado una amplia gama de estudios relacionados con el tema e informaciones disponibles en los organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y organismos nacionales como la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Banco Central y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Finalmente, se espera que al lector le resulte interesante este análisis de la relación que existe entre el desarrollo humano y el crecimiento económico en la República Dominicana y, asimismo, sea de provecho para todas las personas que le interesa el tema, o de una manera u otra estén relacionadas con el tema objeto de estudio; y con ello, contribuir a impulsar el logro del desarrollo humano desde la posición en la que esté.

Objetivos de la Investigación

1. Analizar el comportamiento del desarrollo humano y el crecimiento de la economía en los últimos años en la República Dominicana
2. Entender el tipo de relación que existe entre el desarrollo humano y el crecimiento económico en la República Dominicana en el período determinado.

Marco Teórico

Para el paradigma del desarrollo humano el bienestar implica un enlace de elementos: económicos, jurídicos, filosóficos y antropológicos, con el objetivo principal de ampliar las opciones de los individuos. Con la variable de crecimiento económico sucede lo contrario, ésta expresa el incremento o bien la disminución del producto interno bruto (PIB) y por supuesto la misma se asocia a la productividad de un país, su comportamiento es fácil de medir y de estudiar no presentando ninguna complejidad para la interpretación de los datos.

Según el Informe de Desarrollo Humano 2020-2021, del PNUD, el PNUD argumenta que algunos países están empezando a recuperar el terreno perdido durante la pandemia COVID-19, pero la recuperación es parcial y desigual, lo que, sin duda aumenta las brechas existentes en el

desarrollo humano a nivel global, con el 9% de la población mundial y reportó el 33% de las defunciones por el covid-19 a nivel mundial al término del año 2021. También fue la región con la contracción económica más fuerte con un 7% en 2020, sostiene la institución multilateral.

De acuerdo con lo planteado en el Informe de Desarrollo Humano 2019, del PNUD, donde se señala que solo será posible evitar una profundización de las desigualdades del desarrollo humano, si la atención se centra en luchar contra estas y adoptando medidas y políticas intersectoriales para corregirlas, tomando en cuenta una mirada de ciclo de vida. En su publicación en el 2006, Joseph E. Stiglitz, define el crecimiento económico como complejo. Argumenta, además que una de las críticas principales que se hacen al FMI y a otras instituciones económicas internacionales es que sus soluciones estandarizadas no contemplan captar todas las complejidades, surgen algunos principios de carácter general.

Como se establece en el planteamiento de Carlos Valdívieso en su artículo publicado en la Revista Latino Americana de Desarrollo Humano en el 2011, que para el año 1990, la introducción del índice de desarrollo humano representó un hito en la concepción del desarrollo el desarrollo humano y sobre todo para la medición del mismo, donde permitirá captar en qué medida las personas son afectadas por la falta de capacidades como lo plantea el paradigma del desarrollo humano. Según el economista Antonio Morillo Pérez, en su trabajo titulado, la “Evolución y determinantes de la pobreza monetaria en la República Dominicana, donde el estudio revela las principales causas de las divergencias en las series de pobreza monetaria en el país_(Morillo, 2009)”. En éste se destaca la incidencia de la pobreza, como un factor determinante para las condiciones que viven las personas, sus necesidades y sus limitaciones.

Los informes de desarrollo humano son herramientas relevantes para este análisis, en especial lo que están relacionados directamente con este tema a investigar, entre ellos están: el del 1990, donde lo más importante no es solo el crecimiento económico; sino más bien es el desarrollo humano; no es la falta de recursos; es la falta de compromiso asumida por políticos dominicano; y la falta de voluntad de ver que el desarrollo en general es un hecho que debe manifestarse en la gente, en su bienestar y en su calidad de vida.

El economista Richard Jolly, plantea en su libro publicado el 2002, el enfoque neo-liberal, plantea que el PIB y el crecimiento del PIB constituyen los indicadores centrales de éxito, junto con la inflación y varios indicadores de equilibrio económico, como la balanza de pagos y el superávit o déficit en el gasto público. Según los señores Gustav Ranis y Frances Stewart, en su estudio publicado en el 2002, argumentan que el desarrollo humano es lo que conlleva al crecimiento económico y no al revés. Por lo que, para estos las políticas públicas deben estar dirigidas a aumentar el desarrollo humano y no solamente preocuparse por aumentar el crecimiento económico en los países, debido a que el crecimiento económico no siempre genera avances en el desarrollo humano.

Según la publicación del Informe Mundial de Desarrollo Humano en el 1996, se plantean cuatro correlaciones entre el desarrollo humano y el crecimiento económico de los países, donde existía primero un crecimiento económico lento y desarrollo humano rápido; segundo un crecimiento económico rápido y desarrollo humano lento; tercero, un crecimiento económico y desarrollo humano donde se refuerzan recíprocamente; y la cuarto, un crecimiento económico y desarrollo humano se obstaculizan entre sí. En especial, este informe estuvo orientado a la controvertida relación que existe entre crecimiento económico y desarrollo humano, se declara que los Estados deben prestar más atención a la estructura y la calidad del crecimiento económico mostrado, sin embargo, también es importante destacar que esta orientación debe estar orientada

al apoyo de los factores que llevan al desarrollo humano, colocando mayor atención a la reducción de la pobreza, a la protección del medio ambiente y a su sustentabilidad.

Para el enfoque neo-liberal el enfoque del desarrollo humano, no es lo más relevante porque es el único interés de cada persona en la sociedad es ostentar riquezas y obtener el máximo provecho de los factores que intervienen en el crecimiento económico y no en lo que genera el bien común en sí. Para la investigadora María Edo el objetivo de analizar en profundidad la viabilidad del enfoque de este reconocido filósofo y economista, el cual plantea que el desarrollo puede concebirse como un factor determinante para el bienestar de las personas y debe verse como un proceso de expansión de sus libertades como lo plantea el economista Amartya Sen.

Los Informes de Desarrollo Humano del PNUD de la República Dominicana son fuentes notables para la elaboración de esta investigación, porque se cuenta con un enfoque crítico de la realidad, reflejan una observación de la situación del país en la perspectiva del desarrollo humano.

Modelo Conceptual

A continuación, se muestran y desarrollan los principales términos básicos utilizados en esta investigación, relacionados con el desarrollo humano y el crecimiento económico para el buen entendimiento de este análisis. Para el profesor de economía de la Universidad de Harvard a quien se le otorgó en el 1998 el Premio Nobel de Economía, Dr. Amartya Sen, para hablar del desarrollo de una sociedad hay que analizar la vida de quienes la integran, que no puede considerarse que hay éxito económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que conforman la comunidad. El desarrollo humano es el desarrollo de las libertades de las personas y de la sociedad.

El primer Informe Mundial de Desarrollo Humano, plantea el desarrollo humano como el proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Un indicador de suma importancia creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el índice de desarrollo humano, con el objetivo de obtener una medida sobre el grado de pobreza de las personas, basado en tres dimensiones y cuatro indicadores fundamentales para el paradigma.

La pobreza se refiere a la privación de acceso a servicios de salud, educación, oportunidades de tomar decisiones, y, asimismo, el acceso de las comunidades como agua, alcantarillado, carreteras, transporte y comunicaciones. El Desarrollo Humano, es un derecho plasmado en la Constitución de la República Dominicana en su artículo 61, por su relevante importancia. La esperanza de vida al nacer es un indicador de la variable salud que determina el desarrollo económico y social de un país. La educación es otra de la dimensión del índice del desarrollo humano, contemplada en la Constitución de la República Dominicana en su artículo 63, constituye el eje fundamental para acabar con la pobreza. Los años promedio de instrucción, es la educación promedio que reciben las personas para alcanzar los logros educacionales. Asimismo, es considerado como años de instrucción esperada, el tiempo que deben recibir las personas de educación.

La salud es fundamental para las personas, tanto que es una de las tres dimensiones del Índice de Desarrollo Humano. El estándar de vida se refiere de igual forma a carencias, pero ahora se incluye el hecho de vivir con menos bienes que otras personas, esto indica que no hay un patrón exógeno en este contexto social, ésta será definida endógenamente a partir de las condiciones de consumo de las personas de una igual comunidad. La carencia de las libertades y capacidades

básicas de las personas se considera pobreza, donde estas no cuenten con una vida digna, salud y educación como lo plantea el paradigma de desarrollo humano.

El coeficiente GINI, es utilizado para el estudio de la desigualdad, su nombre se debe a Corrado Gini, se calcula a menudo con la fórmula de Brown, porque es más práctica. Si existen las mismas posibilidades, derechos y responsabilidades iguales en todas las áreas de la vida, para las y los hombres, entonces hay equidad. La cohesión social constituye la garantía de los derechos de las personas, donde el Estado provea a la población de una vida digna, salud y educación de calidad. Considerándose entonces, como un agente significativo de estabilidad política que crea condiciones favorables para el crecimiento tanto económico como social. Stiglitz también define el PIB como una manera cómoda de medir el crecimiento económico, pero no se trata de lo único que define el desarrollo. Asimismo, considera que el crecimiento debe ser sostenible.

Planteamiento de la hipótesis

La República Dominicana en los últimos años ha mostrado grandes cambios, producto de los acontecimientos sociales, ambientales y políticos. Cabe destacar que, estos cambios se han registrado con especial atención en la política públicas implementadas para reducción de la pobreza, sin embargo, es evidente que aún no existen las condiciones adecuadas de vida de la población, y grandes brechas de desigualdades en las demarcaciones más vulnerables del país, donde está lejos de determinarse un desarrollo humano alto.

Para el país la década de los años 90, se caracterizó por un ajuste económico y una crisis social que afectó a los dominicanos. Sin embargo, la economía mostró un crecimiento del PIB de un 10,5% en el 1992, este crecimiento marca de manera relevante el paradigma de desarrollo humano, lo que propicia la atención de lo planteado en esta hipótesis de una relación entre el crecimiento económico y el desarrollo humano que puede resultar no tan virtuosa, ya que se obtuvo un IDH de 0.593 bajo.

Tabla 1. Variables determinantes para el Desarrollo Humano y el Crecimiento Económico

Variables independientes	Determinantes del desarrollo humano	Determinantes del crecimiento económico
Salud Educación Estándar de vida Pobreza Coeficiente GINI Migración Acceso a las TIC Igualdad de género Seguridad ciudadana Empoderamiento Equidad	Variables preponderantes en el análisis del desarrollo humano	
Producto interno bruto Tasa de interés Inversión privada Inversión externa Desempleo Gasto social Inflación		Variables preponderantes en el análisis del crecimiento económico

Nota: Esta figura muestra las variables tanto dependientes como independientes que determinan el Crecimiento Económico y el Desarrollo Humano.

En la tabla anterior se pueden conjugar otras variables independientes determinantes para el desarrollo humano, como son la inseguridad ciudadana, la migración, la falta de oportunidades entre otras.

Metodología y Análisis de Datos

Para realizar este análisis sobre el tipo de relación que existe entre el desarrollo humano y el crecimiento económico en la República Dominicana, se toma un lapso de tiempo entre el período 1990 – 2021. El marco de referencia es la Constitución de la República Dominicana 2015, en la cual se plantean los derechos fundamentales de la población, en varios de sus artículos, donde se refiere a: Un Estado Social y de Democrático de Derecho, como función esencial del Estado, el Derecho a la igualdad, a la libertad y seguridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la vivienda, a la seguridad social, a la salud, al trabajo y a la educación.

Se ha consultado documentos de organismos especializados, incluyendo artículos de prensa, que han servido de fuente de información para la obtención de indicadores de desarrollo, entre ellos organizaciones internacionales como la CEPAL, el PNUD, la UNESCO y el Banco Mundial, y organismos nacionales como el Banco Central, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística.

Se estudian las dimensiones basándose en los componentes del índice de desarrollo humano, que son: salud, educación y estándar de vida, así como, otras variables que son determinantes para este análisis. Tomando en cuenta la dimensión social, incluyendo variables e indicadores que inciden directa o indirectamente en el mejoramiento del bienestar humano, basado en la equidad, salud, educación, vivienda, seguridad ciudadana. El índice de desarrollo humano se determina en las siguientes variables: salud, educación, estándar de vida y crecimiento económico que está vinculado básicamente al crecimiento del PIB. Hay otras variables que resultan determinantes como el desempleo, la inflación entre otras.

Según la forma de mediciones internacionales, la fórmula para calcular el IDH consiste en un promedio simple de las tres fuentes: $IDH = 1/3(IEV) + 1/3(IE) + 1/3(IPIB)$. En donde: IEV = índice de esperanza de vida, y IE = índice de educación, IPIB = índice de PIB. Se han construido tablas con datos estadísticos de las fuentes mencionadas con indicadores determinantes para la realización de este análisis, concentrando aquellos parámetros que permiten observar la situación de ambos conceptos.

Componentes del Índice de Desarrollo Humano

El IDH: las tres dimensiones y los cuatro indicadores

Nota: los indicadores que aparecen en esta figura utilizan la nueva metodología, como se indica en el recuadro 1.2.

Fuente: HDRO.

Figura 1. Componentes del Índice de Desarrollo Humano

Nota: Esta figura fue adaptada de la publicación del Informe sobre Desarrollo Humano, 1990.

Ha surgido la preocupación de que el desarrollo humano debería jugar un papel importante para el Estado Dominicano, implantando políticas públicas con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, en especial de las clases más vulnerables.

$$G = \left| 1 - \sum_{k=1}^{n-1} (X_{k+1} - X_k)(Y_{k+1} + Y_k) \right|$$

Figura 2. Fórmula de cálculo del índice de Gini (Curva de Lorenz)

Nota: Esta figura fue adaptada de: <https://economipedia.com/definiciones/indice-de-gini.html>. Esta figura muestra la fórmula utilizada para calcular el índice de GINI, donde X: proporción acumulada de población y la Y: proporción acumulada de ingresos.

Análisis de las variables desarrollo humano y crecimiento económico

Las personas son el eje fundamental del desarrollo, donde ésta debe asumir el reto de conseguir, a través de las capacidades, las oportunidades que se requieran para transformar sus vidas y sus entornos. El índice de desarrollo humano en la República Dominicana se comienza a medir a partir del año 1990, cuando se establece el paradigma de desarrollo humano. Con la publicación del primer informe de Desarrollo Humano de la República Dominicana, alcanzó el índice de desarrollo humano de 0,577; siendo este bajo. La República Dominicana, de 1978 al momento, ha sido gobernada por tres partidos políticos, durante los últimos cuarenta y tres años:

Tabla 2. Partidos, Periodos y Gobiernos en la República Dominicana (1978-2024)

No.	Partido	Período	Presidente
1	Partido Revolucionario Dominicano	1978 – 1982	Antonio Guzmán
2		1982 – 1986	Salvador J. Blanco
3	Partido Reformista Social Cristiano	1986 – 1990	Joaquín Balaguer
4		1990 – 1994	
5		1994– 1996	
6	Partido de la Liberación Dominicana	1996 – 2000	Leonel Fernández
7	Partido Revolucionario Dominicano	2000 – 2004	Hipólito Mejía
8	Partido de la Liberación Dominicana	2004 – 2008	Leonel Fernández
9		2008 – 2012	
11	Partido de la Liberación Dominicana	2012 - 2016	Danilo Medina
12		2016 - 2020	
13	Partido Revolucionario Moderno	2020 - 2024	Luís Abinader

Nota: Esta tabla muestra los partidos políticos que han gobernado la República Dominicana en los últimos 43 años.

La República Dominicana, desde el año 1992, ha obtenido los siguientes resultados en variables que determinan el desarrollo tanto económico como humano.

Tabla 3. Comportamiento República Dominicana (1992-2021)

Año	Gini desigualdad	Esperanza de vida	IDH	Var. PIB (%)
2021	0.385	0.726	0.767	12.30%
2020	0.396	0.729	0.764	-6.70%
2019	0.419	0.736	0.771	5.10%
2018	0.437	0.732	0.764	7.00%
2017	0.422	0.731	0.757	4.70%
2016	0.457	0.730	0.755	6.70%
2015	0.452	0.730	0.736	6.90%
2014	0.443	0.729	0.728	7.10%
2013	0.477	0.727	0.722	4.90%
2012	0.461	0.725	0.718	2.70%
2011	0.477	0.722	0.713	3.10%
2010	0.473	0.721	0.708	8.30%
2009	0.489	0.719	0.701	0.9
2008	0.481	0.717	0.697	3.2
2007	0.489	0.714	0.692	8.50%
2006	0.520	0.712	0.683	10.60%
2005	0.500	0.709	0.674	9.30%
2004	0.521	0.703	0.663	2.60%
2003	0.521	0.703	0.659	-3.0%
2002	0.497	0.699	0.657	4.50%
2001	0.500	0.696	0.651	2.50%
2000	0.515	0.694	0.646	4.70%
1999	0.554	0.693	0.640	5.90%
1997	0.489	0.692	0.627	8.90%
1996	0.474	0.691	0.620	6.00%
1992	0.514	0.681	0.593	10.50%

Nota: Elaboración propia con datos adoptados publicados por el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, con base en cifras oficiales del Banco Central de la República Dominicana.

Durante el período 2000-2021, el país aumentó su puntuación en el índice de desarrollo humano en 18.7% (de una puntuación de 0.646 a una de 0.767), mientras que en el mismo período el índice incrementó 13.5% a nivel internacional y 9.4% en América Latina. Sobre las dimensiones

que determinan el Índice de Desarrollo Humano: La salud, la educación y el estándar de vida de los ciudadanos de un país. La primera dimensión es la salud, que mide la calidad de vida de una población, ésta es una de las dimensiones del desarrollo humano, y la esperanza de vida es el indicador que mejor expresa la calidad de una persona. Por eso, el tema siempre es de gran interés para ciudadanas y ciudadanos de cualquier país. La República Dominicana muestra niveles muy por debajo de países con iguales e, incluso, con menores crecimientos económicos. La Constitución de la República en su artículo 61(1), reza: “Toda persona tiene derecho a la salud integral”. En consecuencia:

“El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran.” (Constitución Política de la República Dominicana, 2015, Artículo 61(1)).

La esperanza de vida para el año 1990 en la República Dominicana fue de (67,11), siendo para el hombre 64,40 y para la mujer 69,90. Este panorama ha cambiado en el transcurso de los años y a las condiciones y evolución de vida de la población, colocándose al 2021 con una esperanza de vida de (72,62), para el hombre 69,30 y para la mujer 76,29, teniendo un alza al promedio de ganancia de vida de 5.51 años para la población. El gasto en salud como porcentaje del producto interno bruto en la República Dominicana ha sido muy bajo, impidiendo que se superen los problemas del sector, y provocando que el país no esté acorde con los estándares establecidos por los organismos internacionales.

La segunda dimensión es la educación que mide los años promedio de instrucción y los años de instrucción esperados. Cabe destacar que la Constitución de la República contempla la educación como un sector de alta importancia para el Estado. Asimismo, resulta incomprensible entender por qué es tan difícil para los gobiernos que han pasado por el Estado dominicano solucionar el problema de la educación, a pesar de que la Carta Magna en su artículo 63, reza:

“Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.” (Constitución Política de la República Dominicana, 2015, Artículo 63).

El panorama de la educación dominicana desde 1990 a la fecha, puede describirse como un mal histórico, el proceso de matriculación de los estudiantes es muy exitoso, sin embargo, mantener estos estudiantes en las escuelas no resulta tan efectivo por las altas tasas tanto de deserción como de repitencia de los estudiantes. Esta información se considera alarmante pese a los esfuerzos hechos por las autoridades competentes y a la disposición del 4% para la educación. En la cita anterior se pone de manifiesto que la deficiencia en la que se encuentra el modelo educativo de la República Dominicana agudiza los problemas que enfrentamos hoy día, como la delincuencia, la violencia y el narcotráfico. Para 1990 obtuvo un promedio de 5.0 años, mostrando un ligero aumento nuevamente de 0.6 años. Del 2000 a 2010, ha mantenido una constante en aumento de años promedio de instrucción, que lo mantiene en 6.4 años promedio de instrucción.

Es importante destacar que según el Informe sobre Desarrollo Humano 2020, la República Dominicana presentó un aumento en 3.2 años promedio de escolaridad y 2.7 años en los años esperados de escolaridad entre 1990 y 2021.

En República Dominicana, el tramo de escolarización obligatoria se extiende por 13 años. Junto con Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de), forma parte del grupo de países latinoamericanos donde la educación media es obligatoria en toda la extensión del nivel. La tercera dimensión es el estándar de vida, esta se mide con el ingreso nacional bruto per cápita, es importante resaltar que todos los aspectos que afectan la vida de los seres humanos están enlazados a la dimensión del estándar de vida, este indicador comprende otros indicadores que surgen de la necesidad de determinar qué impide a las personas conseguir una vida adecuada y de calidad. El concepto de estándar de vida es muy amplio.

Figura 3. Promedio del ingreso nominal per cápita del hogar mensual según metodología, 2016-2022 (RD\$)

Nota: Figura adoptada del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, a partir del procesamiento de microdatos de la ENCFT del Banco Central de la República Dominicana.

Para algunos economistas un signo de bienestar es la medición del PIB, si un país genera crecimiento económico es suficiente para alcanzar los logros, sin embargo, otros indagan qué se necesita medir otros indicadores como el índice de calidad de vida que requiere de un empoderamiento de toda la población y de identificar qué y cómo se mide, a continuación, se presenta un análisis de correlación entre el PIB y los cuatro indicadores, que componen el índice de desarrollo humano.

Figura 4. Tasas interanuales de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 2008-2022

Nota: Figura adoptada del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, a partir del procesamiento de microdatos de la ENCFT del Banco Central de la República Dominicana.

De acuerdo con la Constitución Política Dominicana del año 2015, todos los dominicanos tienen derecho a una vivienda adecuada ha obtenido un reconocimiento muy amplio como un derecho humano fundamental y ha sido reconocido en una serie de instrumentos internacionales y declaraciones, instrumentos regionales y leyes nacionales”. La Constitución de la República Dominicana en el artículo 59, reza lo siguiente: Derecho a la vivienda.

“Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda.” (Constitución Política de la República Dominicana, 2015, Artículo 69).

Para el año 1990, la República Dominicana contaba con un panorama económico muy sujeto a los precios del azúcar, nuestro principal producto de exportación, generando un fuerte crecimiento de las principales variables económicas durante el primer semestre del año 1980, registrando un crecimiento del producto interno bruto de una tasa del 8%, lo que significó que el ritmo de expansión de la economía mostró una recuperación bastante favorable, a pesar de los estragos del paso devastador del huracán David y de la tormenta Federico por el país, ambos fenómenos ocurridos en el año 1979. En el 2003, en medio de la crisis económica de ese año, se produjo una caída en la inversión extranjera directa provocó un crecimiento negativo de la economía de (-0.3%). A partir del año 2004, se produce nuevamente una recuperación de la inversión extranjera directa superando a todos los países de la región, motivado este logro por una

importante oleada de nuevas reformas estructurales y la aprobación de los tratados de libre comercio, determinando un crecimiento leve de la economía de PIB 2.6%.

Figura 5. Inflación anual por macrorregiones, 2017-2022

Nota: Figura adoptada del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, a partir del procesamiento de microdatos de la ENCFT del Banco Central de la República Dominicana.

La República Dominicana ha enfrentado diversos momentos de crisis económicas que evidencian una reducción del Producto Interno Bruto, un aumento de la inflación y un incremento del desempleo y, sobre todo, el impacto de la crisis mundial, por lo cual se observa un significativo descenso del mismo, dado sus históricos niveles de dependencia económica. Otros factores relevantes que afectan fuertemente la estabilidad económica del país son los desastres naturales que hemos tenido que enfrentar como, por ejemplo, la tormenta Noel en el año 2007.

Para la década de los 90 's un importante ritmo de crecimiento económico, debido principalmente a la estabilidad macroeconómica que exhibe y a la modernización de leyes claves para el desarrollo, específicamente a partir del año 1991 mostró la continuación del proceso de recuperación, al alcanzar un incremento de 5,5% en 1999. En el 2001 la economía dominicana registró un crecimiento de 1.8 %, bastante inferior al 5.7 % alcanzado en el 2000 y de (-0.3) % en el año 2003. Sin embargo, pese a estas bajas en el crecimiento de la economía, se puede considerar el crecimiento del PIB como ejemplar en comparación con otros países de la región. Este crecimiento económico no se ha expandido propiciando el bienestar de la población como lo plantea el paradigma de desarrollo humano en sus tres dimensiones: salud, educación y estándar de vida.

El gasto público busca garantizar el desarrollo económico, la seguridad y protección social y la elevación del nivel de vida. A pesar de que la tendencia de este gasto es ascendente, nunca cubrirá todas las necesidades sociales, pues éstas se incrementan al aumentar la población. El ser humano aspira a elevar su nivel y por ello las comunidades demandan del Estado una mayor cantidad y una mejor calidad de servicios como escuelas, hospitales, entre otros. Es conveniente tratar aquí las políticas públicas implementadas por el Estado dominicano, porque éstas inciden positivamente en el desarrollo humano, por su importante papel, la República Dominicana cuenta

hoy en día con políticas públicas relevantes como son: El Programa Solidaridad, iniciativa del Gobierno Dominicano, donde las familias pobres reciben transferencias en efectivo a cambio de que éstas cumplan con una serie de responsabilidades. Este programa es uno de los medios estratégicos para erradicar la pobreza, contribuye al desarrollo humano.

Figura 6. Líneas de pobreza extrema per cápita según metodología, 2016-2022 (en RD\$)

Nota: Adaptado de la publicación del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, a partir del procesamiento de microdatos de ENGIH 2018.

Figura 7. Líneas de pobreza general per cápita según metodología, 2016-2022 (en RD\$)

Nota: Adaptado de la publicación del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, a partir del procesamiento de microdatos de ENGIH 2018.

La tasa de pobreza monetaria general en la República Dominicana del 2019 al 2020 pasó de 21.0% a 23.4%, estableciendo a la población dominicana en pobreza general y en una pobreza extrema en el mismo periodo de 2.7%, a 3.5%.

Figura 8. *Inflación anual por macrorregiones en la República Dominicana (2017-2022).*

Nota: Adaptado de la publicación del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, con base en cifras oficiales del Banco Central de la República Dominicana.

Uno de los problemas que afecta a los dominicanos es las altas tasas de inflación, debido a que la población no puede enfrentar la subida de los precios de los artículos de primera necesidad, en especial cuando los salarios no son aumentados en la misma proporción o por lo menos compensados. La incidencia de la recesión económica durante la segunda mitad de los 80 y principios de los 90, provocó un promedio anual de la inflación de 31.7, provocado por el crecimiento económico negativo en 1990 de (-5.5.). En el informe del Banco Central de la República Dominicana esta mantiene una tendencia descendente, al colocarse en un 5.33 % en junio de 2021 en comparación con el máximo de 7.29 % registrado en mayo de 2022.

Figura 9. Comportamiento del GINI en República Dominicana (1990-2021)

Nota: Se muestra una disminución en el coeficiente GINI de un 0.130 entre el 2000 al 2021.

La evolución del Índice Desarrollo Humano en la República Dominicana desde el año 1990 a la fecha ha sido lenta, debido a que, en los últimos años el país ha mostrado un crecimiento económico alto, en comparación con otros países de la región; este pudiera ser mayor puesto que el país ha mostrado en los últimos años el más alto índice de crecimiento económico. Sin embargo, aún prevalecen en el país grandes desigualdades que, sólo la educación, y promoviendo una mejor distribución de la riqueza por medio de la calidad de vida, igualdad de condiciones, mejores oportunidades para los jóvenes, empleos dignos y bien remunerados. Pese al aumento en el índice de desarrollo humano, solo podrán ser superadas haciendo posible mayores niveles de bienestar para la población en general.

En la República Dominicana pese a las dificultades tanto económicas como por consecuencia de los efectos de la naturaleza, el coeficiente Gini era de 0.515 para el año 2000, registró una baja de 0.473 en 2010. Esto representa un avance en este sentido, aunque indica que una parte, aunque sea mínima ha experimentado en los últimos años en el país, cierta mejoría, contribuyendo a la equitativa en la población. Dependiendo de la voluntad política, se puede considerar que si este parámetro se mantiene apunta que se puede reducir la pobreza en que se encuentra una parte de la población dominicana hoy en día.

Figura 10. Comparación del comportamiento del IDH – GINI en República Dominicana (1990-2021)

Nota: Se muestra un IDH de un 0.767 un Gini de un 0.385 para el 2021, una cifra poco representativa en 31 años.

No hay duda de que en la República Dominicana se han implementado importantes políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las dominicanas y los dominicanos, sin embargo, no son las suficientes de acuerdo a la magnitud del crecimiento económico que ha experimentado, aunque se presente en los últimos años un incremento significativo que sitúa al país en mejores posiciones en el índice de desarrollo humano.

Sin embargo, el panorama del desempleo en la República Dominicana es complejo, entre 1981 y 1986 este se mantuvo en una tendencia al alza, con un promedio anual de 18%, a partir de 1987 es cuando inicia su descenso, mostrando un ligero aumento en 1992 con 20.3%. La tendencia entre el 1993 al 2000 fue de un promedio anual de 15.7%, entre el 2000 al 2004 presenta una media anual de 16.7, evidenciando un ligero aumento de un 1%. De 2005 a 2010 el desempleo mantuvo una media anual de 15.4%, disminuyendo la tendencia en un 1.3%. Sin embargo, pese al marcado crecimiento económico, la tasa de desempleo mantiene una tasa de 14.4 por ciento, mientras que la tasa promedio en la región sólo alcanzó el 7.6 por ciento.

Para el año 2021 se registró una tasa de desempleo de un 6,8%, con una disminución de un 0,6% en comparación con el año 2020 que fue de un 7,4%, los ingresos del gobierno tuvieron un aumento de un 23% en el 2021, mostrando nuevamente discrepancia entre el crecimiento económico y el desarrollo humano.

Tabla 4. Comparación del comportamiento PIB – IDH entre R. D. y Chile, 2021.

País	Año	Var. PIB (%)	IDH
República Dominicana	2021	12.30%	0.767
Chile	2021	11.70%	0.811

Nota: Los resultados indican que un alto crecimiento económico no siempre es determinante para el IDH de los países, dado que, en el caso de Chile su PIB fue menor y su IDH mayor con un valor por encima de 0.44, de lo alcanzado por que la República Dominicana tiene un PIB más alto.

Conclusión

En la República Dominicana pese a las dificultades tanto económicas como por consecuencia de los efectos de la naturaleza, económicos y sanitarios, alcanzó un coeficiente Gini de 0.515 para el año 2000 y registró una baja de 0.385 para el 2021. Esto representa un avance en este sentido, porque indica que una mayor parte del crecimiento económico que se ha experimentado en los últimos años en el país se ha repartido de una manera más equitativa en la población. Si este parámetro se mantiene apunta que se puede reducir la pobreza en que se encuentra una parte de la población dominicana hoy en día.

Los argumentos que sustentan la hipótesis de esta investigación nos indican que, aunque el índice de Desarrollo Humano para el 2021 fue alto de 0.767, existe una relación desproporcionada entre ambas variables, debido a que desde el año 1990 al 2021, la República Dominicana se ubica en la posición 80 de 191 países. Sin embargo, con un PIB per cápita de un 12.30% en el 2021, demostrando un constante crecimiento; el país debería estar en una mejor posición en el ranking de los demás países de la región, que tienen un crecimiento similar y presentan un mayor índice de desarrollo humano como es el caso de Chile que obtuvo crecimiento de PIB de 11.7% y un IDH de 0.811, por lo que considero que estos datos sustentan la hipótesis planteada en este análisis.

Otra clara evidencia de lo planteado es el caso de China, que, pese a su acelerado y constante crecimiento económico, es uno de los países que presenta más desiguales sociales. Han

transcurrido 31 años y 12 periodos presidenciales y pese al constante crecimiento económico que ha presentado la República Dominicana, aún persiste la desigualdad; es cierto que se han implementado estrategias y creaciones de políticas pública, enfocadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) y con el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pero no se han realizado las acciones pertinentes para que la población pueda disfrutar de referido crecimiento económico como corresponde.

Por ejemplo, es evidente que el sector educativo necesita con urgencia mayor atención por parte del Estado, sin embargo, considero que la solución no era necesariamente otorgar el 4%, destinado por ley a este sector, ya que ha queda demostrado que este es un problema estructural, no se trata solo de recursos, se necesita mejorar el sistema educativo, el problema va más allá del cumplimiento del 4% del presupuesto nacional. Igualmente, es importante que este crecimiento económico que ha mostrado la República Dominicana se convierta en incluyente. Debe crear oportunidades de bienestar para todos las dominicanas y los dominicanos, que reduzca las desigualdades que existen en la población más vulnerable y propicie el acceso a los servicios, así como las diferencias territoriales se necesita contar con instituciones públicas eficaces, eficientes y transparentes que puedan dar sostén a los diferentes actores sociales y fortalecer la confianza. La inseguridad es uno de los mayores desvelos de la ciudadanía en general, el auge de la violencia es alarmante, la fuga de cerebro por medio de la migración, el alto costo de la vida, la brecha digital que aún persiste pese a la tecnología que se exhibe en el país. El papel del Estado debe ser detener este fenómeno y poner mayor atención a los jóvenes que son los que mayormente inciden en cometer actos delictivos para defender la seguridad que tanto preocupa a la ciudadanía en general.

No podemos hablar de un IDH alto en la República Dominicana con la inseguridad ciudadana, situación que aqueja a la población dominicana, es un derecho de las personas vivir libres de violencia, y de delito, es por esto que el Estado debe garantizar, creando las políticas públicas necesarias para proteger los ciudadanos y ciudadanas.

Es importante destacar nuevamente que la voluntad política sigue jugando un papel importante. Con la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se busca afianzar la continuidad de los procesos del Estado, esto es bueno y muestra indicios de se quiere cambiar la situación de la República Dominicana. Fortalecer el papel del Estado y dar la importancia que requiere el tema del desarrollo humano en la República Dominicana, con el fin de facilitar una relación virtuosa entre el desarrollo humano y el crecimiento económico, dando pasos seguros en este aspecto y conseguir el avance que necesitamos para estar acorde con el crecimiento que ha experimentado el país en los últimos años y así, mejorar la calidad de vida de las dominicanas y los dominicanos.

Avanzar hacia un enfoque basado en el empoderamiento de la población de exigir sus derechos y que, además sea capaz de cumplir con sus deberes, porque no es sólo el Estado el responsable de las condiciones de vida de la población, es importante que estos se involucren en los procesos y colaboren desde su ámbito, localidades y como familia. La participación activa de la Sociedad Civil es esencial para el cumplimiento tanto de la Estrategia Nacional de Desarrollo como los Objetivos de Desarrollo sostenible que luego de la pandemia Covid-19, se encuentran en un proceso de rezago y con grandes desafíos que si no existe un empeño del gobierno no será posible para el país llegar en buenos términos en los niveles de cumplimiento.

Esta reflexión pone de manifiesto que una variable no necesariamente depende de la otra, puede haber crecimiento económico, sin embargo, esto no necesariamente propicia al desarrollo humano, o por lo menos no como debería ser. Es primordial que ambas variables avancen juntas, implementando buenas políticas públicas que traduzcan este crecimiento en bienestar para toda la

población, ya que las mismas, juegan un papel esencial que contribuye a concretar las dimensiones que plantea el desarrollo humano. El interés de este análisis no es terminar con una nota de pesimista, es más bien hacer un llamado de atención, ya que el crecimiento económico no debería juzgarse por la abundancia que genera el PIB, sino por la forma en que enriquece la vida de la gente, debido a que éste es un medio y el fin es el desarrollo humano de la población.

Implicaciones y futuras investigaciones

Sería importante que se realicen cuestionamientos sobre el tema para que se generen otras investigaciones sobre la importancia de establecer e incluir otras variables en la determinación del modo de medir el bienestar de la población, y que, además, llame la atención de los gobiernos, de que es importante poner más atención sus necesidades y que sea la misma sociedad que exige lo que merece y le corresponde de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución.

Limitaciones

Falta de interés de los ciudadanos en estos temas, debido a que nos presentan datos y número estadísticos, pero no lo cuestionamos y no damos importancia y la falta de voluntad política que ha precedido nuestro país. Ven el IDH como un número y no un efecto importante para la traducción de ese crecimiento económico en mejores condiciones de vida de la ciudadanía.

Referencias

- Banco Central de la República Dominicana, 2023. Sector Monetario y Financiero. <https://www.bancentral.gov.do/a/d/2536-sector-monetario-y-financiero>
- Banco Mundial, 2023. Educación. <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es>
- CEPAL, 2023. Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es>
- Constitución dominicana (trece (13) de junio de 2015). <https://presidencia.gob.do/sites/default/files/statics/transparencia/base-legal/Constitucion-de-la-Republica-Dominicana-2015-actualizada.pdf>
- CEPAL, 2023. Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe Tendencias de cobertura e inversión. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/41811/S1700419_es.pdf
- Economipedia, 2020. <https://economipedia.com/definiciones/indice-de-gini.html>
- Expansión, 2023. República Dominicana – Índice de Desarrollo Humano – IDH. <https://datosmacro.expansion.com/idh>
- El desarrollo desde un enfoque alternativo ante el escenario global 2015. <https://www.eumed.net/rev/delos/24/globalizacion.html>
- Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. <https://mepyd.gob.do/estrategia-nacional-de-desarrollo-2030/>
- FAO, 2021. En República Dominicana: Marco de programación de País (MPP) 2023-2027. <https://www.fao.org/republica-dominicana/es/>
- Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. <http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/seguridadvi.sp.htm#:~:text=La%20seguridad%20ciudadana%20es%20concebida,comprometidos%20frente%20a%20las%20mismas>

- MEPyD República Dominicana, Análisis del desempeño económico y social 2020. <https://mepyd.gob.do/analisis-del-desempeno-economico-y-social-2020>
- MEPyD República Dominicana, 2018. Estrategia Nacional de Desarrollo hasta 2030- END.
- ONE, 2023. Oficina Nacional de Estadística. Portal Interactivo de Pobreza de la República Dominicana (PIP). www.pip.one.gob.do
- ONE, 2020. Oficina Nacional de Estadística. Boletín N0. 8, AÑO 6 Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza (CTP). <https://www.one.gob.do/media/1adjcmvd/bolet%C3%ADn-pobreza-monetaria-2020-n%C3%BAmero-8.pdf>
- Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Plataforma Territorial de Desarrollo Humano de la República Dominicana. <https://mapa.do.undp.org/>
- PNUD República Dominicana, 2023. Avances y desafíos en la carrera hacia el cumplimiento de los ODS en República Dominicana. <https://www.undp.org/es/dominican-republic/noticias/avances-y-desafios-en-la-carrera-hacia-el-cumplimiento-de-los-ods-en-republica-dominicana>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010. Informe Mundial de Desarrollo Humano. “La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/HDR_2010_SP_Complete_reprint.pdf
- PNUD, 1996. Informe de Desarrollo Humano. ¿Crecimiento económico para propiciar el desarrollo humano? Sinopsis. New York: Mundi-Prensa. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1996escompletonostatpdf.pdf>
- Sen, A. (1999). Desarrollo y Libertad. https://indigenasdelperu.files.wordpress.com/2015/09/desarrollo_y_libertad_-_amartya_sen.pdf
- Situación sobre la seguridad ciudadana en República Dominicana 2021. <https://infosegura.org/republica-dominicana/situacion-sobre-la-seguridad-ciudadana-republica-dominicana-2021>
- Universidad Central del Este, 2010. Objetivos de desarrollo del milenio: informe de seguimiento 2010 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. <https://koha.uce.edu.do/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175353>
- Valdivieso, J. (2010). Identidad, latino americanismo y bicentenario, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2010, 176 p. <https://journals.openedition.org/polis/1435?gathStatIcon=true&lang=es>

Autora

Marisol Acevedo Reyes. Licenciada en Administración de Empresas, con Maestría en Alta Dirección Pública. (OrcID 0009-0009-6256-1122). Profesora en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), imparto las asignaturas de Administración Pública y de Empresas a nivel de grado, puedo ser contactada: ma9768@unphu.edu.do